

A Eficácia da Fisioterapia na Promoção a Qualidade de Vida em Pacientes com Síndrome do Imobilismo em Portadores de VIH/SIDA

The Effectiveness of Physical Therapy in Promoting Quality of Life in Patients with Immobilism Syndrome in HIV/AIDS Carriers

Alessandra Remijo de Freitas¹; André de Oliveira Viana¹; Karoliny Stephany Janeiro de Souza Tavares¹; Milena Gomes Raiol¹
Regina Souza De Melo²
Klenda Pereira De Oliveira³

DOI: 10.5281/zenodo.10206700

Envio:22/11/2023
Aceite:26/11/2023

Resumo: O vírus da imunodeficiência humana é uma infecção que destrói as células de defesa do corpo, essa destruição diminui a imunidade e pode haver abertura para infecções oportunistas. A Síndrome do Imobilismo é um declínio funcional que pode ocorrer a partir das primeiras 24 horas após internação, afetando de forma sistêmica e assim a qualidade de vida.

Objetivo: Analisar o impacto da fisioterapia em indivíduos com síndrome do imobilismo na promoção da qualidade de vida em pacientes portadores de VIH/SIDA. **Materiais e métodos:** Para elaboração desta revisão integrativa, foram realizadas buscas nas bases de dados, Scielo, PubMed, Periódicos Capes, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os descritores usados “HIV”; “Síndrome do Imobilismo”; “Fisioterapia”; “Qualidade de Vida”. Foi utilizado o operador booleano “and”. Com os seguintes idiomas: português e inglês. **Resultados:** Foram coletados 1.852 estudos, contudo se enquadraram como amostra desta pesquisa 12 artigos.

Conclusão: De modo geral, os protocolos mais utilizados em portadores de VIH/SIDA foram montados com o EA, CARE, PRE e AF supervisionada. Em conjunto proporcionam aumento na função cardiopulmonar e melhora na composição corporal, resultando em ganho de força muscular e redução de peso.

Palavras-chave: “HIV”. “Síndrome do Imobilismo”. “Fisioterapia”. “Qualidade de Vida”.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Fisioterapeuta Especialista em Traumatologia e Ortopedia com Ênfase em Terapia Manual, Preceptora do Curso de Fisioterapia da Uninorte.

³ Fisioterapeuta Neurofuncional, Docente do Curso de Fisioterapia da Uninorte.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000

Abstract: The human immunodeficiency virus is an infection that destroys the body's defense cells. This destruction reduces immunity and may open up opportunistic infections. Immobilism Syndrome is a functional decline that can occur from the first 24 hours after hospitalization, systemically affecting quality of life. **Objective:** To analyze the impact of physiotherapy on individuals with immobilism syndrome in promoting quality of life in patients with HIV/AIDS. **Methods:** To prepare this integrative review, searches were carried out in the databases Scielo, PubMed, Periódicos Capes, Biblioteca Virtual em Saúde (VHL), with the descriptors used "HIV"; "Immobilism Syndrome"; "Physiotherapy"; "Quality of life". The rounding operator "and" was used. With the following languages: Portuguese and English. **Results:** 1,852 studies were collected, however 12 articles were included as a sample for this research. **Conclusion:** In general, the most used protocols for people with HIV/AIDS were set up with EA, CARE, PRE and supervised PA. Together they provide an increase in cardiopulmonary function and an improvement in body composition, resulting in gains in muscle strength and weight reduction.

Keywords: "HIV". "Immobilism Syndrome". "Physiotherapy". "Quality of Life".

1 INTRODUÇÃO

O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) é uma infecção que destrói as células T e devido a sua multiplicação, ocorre a destruição sistêmica e a diminuição da imunidade deixando uma ampla abertura de infecções oportunistas (Lucas; Nelson, 2014). A sua transmissão ocorre pela troca de fluidos corporais e por relação sexual desprotegida. Seu tratamento é feito pela terapia antirretroviral (TARV), medicamento que aumenta a perspectiva de vida dos portadores de VIH. Caso não realize o tratamento, este pode evoluir para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) (Organização Mundial de Saúde, 2023).

Esta etapa da infecção ocorre quando o sistema imunológico está gravemente comprometido e o indivíduo se torna suscetível a infecções e cânceres relacionados a essas infecções, conhecidos como doenças oportunistas. Quando o número de suas células CD4 se reduz para menos de 200 células por milímetro cúbico de sangue (200 células/mm³), considera-se que o paciente evoluiu do VIH para a SIDA (A contagem normal de células CD4 varia de 500 a 1.600 células/mm³) (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/AIDS, 2023).

A SIDA é uma doença que pode levar ao declínio de funções motoras e funcionais importantes que refletem diretamente na qualidade de vida (QV) dos portadores, com essas complicações o indivíduo estará propício à internação hospitalar que por sua vez está ligada a vários fatores no declínio funcional do paciente (Ferreira *et al.* 2021).

Um dos fatores de declínio funcional é a Síndrome da Imobilidade (SI) que por sua vez é acometida em pacientes acamados por um longo período, sendo quaisquer motivos que levou sua condição a evoluir para problemas respiratórios, cardiovasculares, dermatológicos e psíquicos. A síndrome do imobilismo prejudica diretamente a capacidade funcional de troca de decúbito, posturas, marcha e impacta negativamente, dificultando as atividades de vida diárias (AVDs) e na diminuição da qualidade de vida (Pereira, 2017; Cintra, 2014).

Anteriormente, o conceito de qualidade de vida estava ligado a viver bem e alcançar a satisfação pessoal. Contudo, esta é definida de maneira diferente, sendo considerada um indicador estatístico que considera vários parâmetros, incluindo aspectos de saúde, econômicos e ambientais, que estão relacionados às condições de vida de um indivíduo ou grupo (Sosnowski *et al.* 2017).

A fisioterapia adota um papel importante no aumento da QV de pacientes com VIH/SIDA, o tratamento acontece de forma individualizada e sempre junto a uma equipe multidisciplinar. A reabilitação acontece para tratar e prevenir deficiências, superar limitações nas atividades diárias e restrições à participação enfrentadas pelo indivíduo. Com o propósito de promover o bem-estar físico, emocional, social e a capacidade laboral e funcional de uma pessoa, permitindo-lhes conquistar autonomia em suas atividades cotidianas (Guevara; Lara. 2020).

Com o tratamento individualizado as complicações das doenças oportunistas são reduzidas, bem como sua evolução, tempo de hospitalização, além do fortalecimento do sistema imunológico e a prevenção de problemas no sistema musculoesquelético, resultando em uma melhora na qualidade de vida e no desenvolvimento da autonomia de pessoas que convivem com a VIH/SIDA (PVHA) (Pereira *et al.* 2020).

Segundo dados da UNAIDS, mundialmente foram registrados cerca de 1,3 milhão de pessoas infectadas pelo VIH somente em 2022 (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/AIDS, 2023). A fisioterapia é essencial para devolver a funcionalidade, flexibilidade, mobilidade, força muscular, amplitude de movimento (ADM), outrora retida pelas consequências da doença e minimizar problemas cardiorrespiratórios e edemas utilizando recursos fisioterápicos com o tratamento individualizado para trazer qualidade de vida e saúde (Pereira, 2017).

Portanto, o presente artigo científico é de grande importância, pois fornece evidências científicas sobre a eficácia da fisioterapia na promoção da qualidade de vida em pacientes com síndrome do imobilismo em portadores de VIH/SIDA. Os resultados obtidos serão aplicados na prática clínica, podendo beneficiar diretamente esses indivíduos e contribuindo para o avanço na área da fisioterapia.

Diante do presente artigo almeja analisar o impacto da fisioterapia em indivíduos com síndrome do imobilismo na promoção da qualidade de vida em pacientes portadores de VIH/SIDA, do mesmo modo, descrevendo a importância da fisioterapia no tratamento não medicamentoso em portadores de VIH, bem como, mostrar a eficácia do exercício físico na qualidade de vida em portadores da Síndrome do Imobilismo e correlacionando os benefícios da fisioterapia motora na prevenção de agravos da Síndrome do Imobilismo.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um estudo integrativo de literatura explicativa, como questão norteadora deste estudo elegeram-se a seguinte investigação: Qual o impacto da fisioterapia no tratamento não medicamentoso em pacientes com VIH? Como fica a QV para esses pacientes com VIH associados à síndrome do imobilismo?.

Para o levantamento de literatura, realizou-se a busca nas seguintes bases de dados: Scielo, PubMed, Periódicos Capes, Cochrane Library, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com as palavras-chave usadas: “HIV”; “Síndrome do Imobilismo”; “Fisioterapia”; “Qualidade de Vida”. Foi utilizado o operador booleano “and”. Usando os seguintes idiomas: português e inglês. O período de buscas se deu através dos meses agosto de 2023 e setembro de 2023.

Foram incluídos os artigos voltados para o grupo que estava sendo estudado, pacientes infectados pelo VIH/SIDA, artigos publicados entre os anos de 2013 a 2023 e artigos nos idiomas português e inglês. Foram excluídos artigos relacionados a crianças, gestantes e que não apresentaram de forma clara e consistente, as informações citadas anteriormente, publicações duplicadas de mesmo estudo.

3 RESULTADOS

A seguir temos o fluxograma (figura 1), foram encontrados artigos nas respectivas bases de dados BVS, Periódicos Capes, PubMed e Scielo, tendo o total de 1.852 artigos, após excluindo 67 artigos duplicados, 1.785 artigos tiveram seus respectivos títulos analisados, excluindo 1.006 artigos por não serem relacionados com o estudo, foram analisados o resumo de 779 artigos, desses artigos foram excluídos 733 por não atenderem ao objetivo, foram analisados por completo 46 estudos, dos mesmos foram excluídos 34 após essa leitura na íntegra, com um total de 12 artigos incluídos para essa revisão.

FIGURA 1: Fluxograma das etapas de seleção dos artigos.

FONTE: autores da revisão.

Na tabela 1, são representados os artigos através do autor juntamente com o ano de publicação, o objetivo de pesquisa, metodologia aplicada no estudo e resultado obtido.

TABELA 1: Síntese dos artigos selecionados para a revisão.

AUTOR/ ANO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Dufour. <i>et al.</i> , 2013.	Examinar a associação entre a participação autorrelatada em exercícios físicos e o comprometimento neurocognitivo (NCI) em uma grande coorte bem caracterizada de adultos VIH+ usando uma bateria neurocognitiva abrangente que permitiu o exame do funcionamento neurocognitivo global e de domínio específico.	O estudo incluiu 335 adultos VIH+ e o foco deste foi examinar as características, a evolução, a etiologia, a patogênese e a prevalência do VIH no sistema nervoso central. Foi realizado um questionário sobre as suas práticas de exercícios, especificamente, quanto tempo em que passaram exercitando nas últimas 72 horas. Houve testes neurocognitivos padronizados que abrangem as áreas afetadas pelo VIH.	O artigo mostra que o exercício contribui para a melhora da contagem de T CD4+ e está relacionado a menos comprometimento neurocognitivo entre pessoas infectadas pelo VIH e pode ter impacto específico na memória de trabalho e na velocidade de processamento de informações. E em comparação ao grupo que ficou sem exercício, este obteve uma taxa maior NCI.
Neto <i>et al.</i> 2013.	Determinar os efeitos de diferentes tipos de exercício nas medidas fisiológicas e funcionais em pacientes com VIH, utilizando uma estratégia sistemática de busca de ensaios clínicos randomizados.	A revisão foi dividida em três etapas. Na primeira etapa: Busca nas bases de dados até agosto de 2012. Na segunda etapa: Revisão das listas de estudos gerada pela estratégia de busca e na terceira a qualidade dos estudos foi avaliada.	Conclui-se que o treinamento de exercício resistido melhora a composição corporal, massa muscular, força muscular, além da redução de peso, trazendo assim melhora na qualidade de vida para os portadores de VIH.

<p>Neto, M. G. <i>et al.</i> 2015.</p>	<p>Analisar os ensaios clínicos randomizados (ECRs) publicados que investigaram os efeitos do exercício combinado aeróbio e resistido (CARE) no consumo máximo de oxigênio, desempenho muscular e na qualidade de vida em pacientes infectados pelo VIH.</p>	<p>Uma revisão sistemática que inclui ensaios clínicos randomizados que estudam o efeito do CARE em pacientes com VIH. Aplicando os exercícios resistidos e aeróbicos, realizados duas vezes por semana durante quatro semanas.</p>	<p>Nesse estudo foi observado que os participantes que receberam o CARE obtiveram benefícios na capacidade do volume de oxigênio máximo (VO_2), força muscular dos extensores do joelho, flexores de cotovelo, QV na perspectiva de saúde, energia e função física comparado ao grupo sem exercício.</p>
<p>Graça, J.M.; Semple, S. J.; Combrink, S, 2015.</p>	<p>Fornecer recomendações baseadas em evidências após a revisão das diretrizes de exercícios para pacientes com VIH.</p>	<p>O artigo realizou revisões da literatura sobre o modo, a intensidade, a frequência e a duração dos exercícios prescritos para pacientes com VIH/SIDA. Foram incluídos no estudo adultos que vivem com VIH, ambos os sexos em todas as fases da infecção. Como intervenção foram selecionados: treinamento físico, incluindo exercício aeróbio (EA) exercício resistido progressivo (PRE) ou uma combinação de ambos, supervisionado ou não. Comparações do treinamento físico contra nenhum treinamento físico.</p>	<p>Afirma-se que a combinação PRE e EA, influencia positivamente na saúde dos portadores de VIH, influenciando também na parte cardiometabólica e morfológica. PRE: aumento da massa magra e EA: redução de gordura corporal, peso corporal e relação cintura-quadril (RCQ), além de melhorar a parte cardiorrespiratória.</p>

<p>Amorim, T. B.; Santana, E. P.; Santos, K. O. B, 2017.</p>	<p>Este estudo caracteriza os sintomas físicos de indivíduos infectados pelo VIH em um departamento de fisioterapia de um centro especializado em tratamento do VIH.</p>	<p>Foram incluídos todos os usuários cadastrados no serviço de fisioterapia (138 indivíduos) no período de 2009 a 2013. A análise dos dados considerou frequências absolutas e relativas das variáveis de interesse.</p>	<p>Muitos pacientes apresentam comorbidades, sendo mais prevalente a toxoplasmose cerebral. As queixas físicas mais comuns foram hemiparesia, dor, alteração do tônus muscular e lipodistrofia. A fisioterapia utilizando a cinesioterapia, os exercícios de condicionamento, as terapias manuais, os exercícios respiratórios e exercícios de fortalecimento apresentaram bons resultados em relação aos sintomas físicos.</p>
<p>Santos, J. R. et al, 2018.</p>	<p>Verificar as publicações acerca da utilização do cicloergômetro nos pacientes em Cuidados Paliativos (CP).</p>	<p>Revisão sistemática nas bases de dados científicas realizada no mês de outubro de 2017, realizou-se a leitura de títulos e resumos, publicados entre 2013 à 2017, sobre abordagem do exercício físico em CP.</p>	<p>O exercício físico mostrou melhora na capacidade aeróbica sobre resistência à fadiga, diminuição das complicações do cicloergômetro apenas em pacientes clinicamente em estado crítico, exceto em CP.</p>
<p>Voigt, Natalie; Cho, Hwayoung; Schnall, Rebecca, 2018.</p>	<p>Investigar o impacto das intervenções de atividade física (AF) supervisionadas na capacidade funcional entre adultos que vivem com VIH.</p>	<p>Revisão de ensaios clínicos randomizados que avaliaram o efeito de uma intervenção de AF supervisionada em comparação com os cuidados habituais, examinaram a capacidade funcional como resultado, incluíram em adultos com 18 anos ou mais que viviam com VIH.</p>	<p>As Intervenções da AF supervisionadas demonstram a melhoria de PVHA de sua capacidade funcional. O treinamento de resistência progressivo (TRP) e a intervenção aeróbica supervisionada mostraram o aumento dos resultados da força, flexibilidade e equilíbrio. Agregar o TRP com intervenções aeróbicas valida melhores resultados cardiovasculares em comparação com apenas aeróbica.</p>

<p>Banda, G. T. et al, 2019.</p>	<p>Investigar deficiências e limitações funcionais relacionadas ao VIH que requerem reabilitação fisioterapêutica em pacientes internados nas enfermarias médicas do Hospital Central Queen Elizabeth em Blantyre, Malawi.</p>	<p>O estudo teve a participação de 32 mulheres e 22 homens adultos vivendo com VIH e internados nas enfermarias médicas do Queen Elizabeth Central Hospital. Foram coletados dados por meio de um questionário que consistia em um cronograma de Avaliação da Incapacidade da Organização Mundial da Saúde (WHODAS2.0) e algumas questões demográficas.</p>	<p>O presente artigo ressalta que os portadores de HIV apresentam muitas deficiências como fraqueza muscular, dores articulares e falta de ar, sendo essas as mais relatadas pelos pacientes e os mesmos apresentam incapacidade funcional. Os resultados foram analisados utilizando o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).</p>
<p>Pullen, S. D. et al, 2019.</p>	<p>Comparar as mudanças nos escores de dor autorrelatados e no uso de analgésicos entre PVHA em uma clínica multidisciplinar de VIH em área urbana de alta prevalência de VIH que recebeu intervenções de tratamento fisioterapêutico (TF) focadas na dor crônica com um corte correspondente que não recebeu TF no mesmo período.</p>	<p>Os critérios de inclusão para este estudo incluíram indivíduos adultos VIH-positivos com mais de 18 anos, matriculados no Ponce de Leon Center em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos Da América, com diagnóstico de dor não oncológico listado e atendidos em serviços médicos no centro em algum ponto em um período de 18 meses.</p>	<p>O seguinte estudo consta que, a fisioterapia para analgesia em portadores de HIV é eficaz, pois, o quadro álgico nesses pacientes pode diminuir ou até mesmo cessar com o tratamento.</p>

<p>deBoer, H. <i>et al</i>, 2019.</p>	<p>Identificar fatores a considerar na integração da fisioterapia (IF) num ambiente ambulatorial interprofissional de cuidados de VIH, na perspectiva de profissionais de saúde e adultos que vivem com VIH.</p>	<p>Entrevistas realizadas por skype, pessoalmente, com profissionais da saúde e adultos com 18 anos ou mais com VIH.</p>	<p>Destaca a importância da integração do fisioterapeuta nos cuidados ambulatoriais para a reabilitação e saúde.</p>
<p>Ferreira, A. C. G. <i>et al</i>, 2021.</p>	<p>Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pelo serviço de fisioterapia em um hospital de referência em doenças infectocontagiosas para avaliar o nível de mobilidade e analisar os fatores preditores de piora motora ao final da internação.</p>	<p>O estudo realizou a coleta de estatística descritiva e regressão logística binária para determinar os fatores preditores de piora da mobilidade ao final da internação. Foram avaliados 638 prontuários eletrônicos de pacientes internados de janeiro a dezembro de 2016 que necessitaram de fisioterapia, com prevalência do sexo masculino (66,6%) e mediana de idade de 42 anos; 50,8% dos pacientes eram portadores do VIH.</p>	<p>Nesse artigo mostra-se que, a maioria dos pacientes teve melhora de mobilidade e a deambulação após a realização de fisioterapia, tendo pelo menos um nível de dependência.</p>

<p>Nweke, M. <i>et al</i>, 2022.</p>	<p>Investigar os efeitos do exercício aeróbico na qualidade de vida, o desfecho primário, de PVHA que foram diagnosticadas com Transtorno Neurocognitivo Associado ao VIH (HAND). Considerar os efeitos do exercício aeróbico nos desfechos secundários, nomeadamente adesão à TARV, depressão, frequência cardíaca e pressão arterial.</p>	<p>Foram selecionados 73 participantes com diagnóstico de HAND associado ao VIH. Os participantes foram randomizados e alocados para uma intervenção de 12 semanas de exercícios aeróbicos, compreendendo três sessões de 20 a 60 minutos por semana de exercícios aeróbicos de intensidade moderada usando um cicloergômetro. Avaliando a QV, avaliada por meio do Questionário Mundial de Qualidade de Vida em Saúde (WHOQoL)-BREF.</p>	<p>Comprova-se que o exercício aeróbico na QV tem grande sucesso, melhorando os domínios físico, psicológico e ambiental da QV e QV geral. O mesmo apresenta benefício para o paciente até 3 meses após a intervenção.</p>
--------------------------------------	---	---	--

FONTE: Resultado os autores.

4 DISCUSSÃO

A SI é uma série de complicações advindas do repouso prolongado que atingem pacientes que estão acamados, os distúrbios causados pelo imobilismo podem surgir nas primeiras 24 horas. Ferreira *et al.* (2021), destaca que pacientes com doenças infecciosas, doenças oportunistas, idade avançada, PVHA, em ventilação mecânica variando de 1 a 75 dias apresentaram preditora dos deletérios da mobilidade. Schinaider *et al.* (2021), afirma que a fisioterapia na SI tem efeito benéfico na manutenção da força musculoesquelética, aumento da força muscular dos músculos inspiratórios e periféricos e o sucesso de extubação, melhora da funcionalidade, podendo reduzir o tempo de internação.

Os portadores de VIH apresentam várias comorbidades que levam às alterações da função motora e mobilidade. Em um estudo feito pelo Amorim, Santana, Santos, (2017) em um departamento de fisioterapia descreve que muitos pacientes relataram queixas físicas como hemiparesia, algias, modificações de tônus muscular e lipodistrofia. Banda *et al.* (2019) evidência por meio de um questionário

que as alterações observadas foram a limitação da mobilidade, dispneia, fraqueza muscular, algias articulares e cansaço.

Tendo em vista as alterações apresentadas pelos portadores de VIH/SIDA, o cuidado para a prevenção da SI é de extrema relevância. Porém, em alguns casos pode não acontecer o acompanhamento da equipe multidisciplinar de forma esperada. Segundo Banda et al. (2019) algumas das alterações observadas no perfil dos pacientes foram perda de muscular, fraqueza, tônus alterado, rigidez articular, hemiparesia e paraparesia. Em casos onde o paciente possa ficar a beira leito. Santos (2021) utiliza da mobilização precoce e mudanças de decúbito com o posicionamento correto do leito, no qual afirma importância não apenas para a SI, mas em outros fatores que estão relacionados à funcionalidade do paciente.

A fisioterapia promove através da cinesioterapia bons resultados em relação aos sintomas físicos provindos do VIH, por intermédio de exercícios de condicionamento, terapias manuais, exercícios respiratórios e de fortalecimento. Para Pullen et al. (2019) e deBoer et al. (2019) a fisioterapia tem um impacto positivo aos PVHA, pois há uma diminuição do quadro algico e/ou a eliminação desses sintomas. Podendo atuar nos cuidados ambulatoriais com a fisioterapia preventiva com o objetivo prevenir futuras complicações, com isto propicia melhora na mobilidade e funcionalidade.

A fisioterapia tem um papel fundamental em precaver déficit neurocognitivo, Dufour et al. (2013) dá ênfase em seu estudo que a prática de exercício físico contribui para a diminuição das complicações provenientes do VIH, aumento na contagem de T CD4+ e taxas significativas baixas de comprometimento neurocognitivo. De acordo com Santos; Santos (2021), alega que as alterações cognitivas estão interligadas às condições motoras, ou seja, ao se ter déficit cognitivo tende a adquirir maior dependência de funcionalidade.

De acordo com os estudos de Santos (2021), a mobilização precoce é a estratégia com mais pesquisas e evidências científicas, que assegurem o maior nível de eficácia. A mudança de decúbito deriva-se também da mobilização precoce, através das pesquisas revelou-se que a mudança de decúbito junto ao posicionamento correto ao leito, tem uma grande importância não só no desempenho com a SI.

É evidente que o exercício físico é de suma importância aos pacientes em estado crítico, estimular os benefícios físicos e QV. Gomes-Neto et al. (2013) e

Santos *et al.* (2018), o exercício resistido demonstra aprimorar ganhos de massa corporal magra, força muscular, densidade mineral óssea e redução de peso corporal. Além disso, contribui para a capacidade aeróbica, resistência à fadiga e diminuição das complicações decorrentes do imobilismo. O EA, por sua vez, contribui para o aumento da capacidade aeróbica, promovendo QV para os portadores do VIH.

Nos estudos de Gomes Neto *et al.* (2015) e Graça *et al.* (2015), foi observado que a combinação de exercícios tem seus benefícios, podendo mostrar resultados na capacidade do volume de oxigênio máximo (VO_2), força muscular dos extensores do joelho, flexores de cotovelo, QV na perspectiva de saúde, energia e função física, influenciando também na parte cardiometabólica e morfológica dos portadores de VIH. E Voigt; Cho; Schnall (2018) confirma que a intervenções combinadas supervisionadas de aeróbica e PRT, como resultado, a capacidade funcional melhora em todos os seguintes resultados: cardiovascular, força, flexibilidade, equilíbrio e autorrelato.

Em um ensaio clínico realizado por Nweke *et al.* (2022), aponta que o exercício aeróbico na QV tem grande sucesso para os portadores de VIH, melhorando os domínios físico, psicológico e ambiental da QV, em geral. No estudo houve uma intervenção de 12 semanas de exercícios aeróbicos, compreendendo três sessões de 20 a 60 minutos por semana de exercícios aeróbicos de intensidade moderada usando um cicloergômetro. Ao final do ensaio comprova-se que o exercício aeróbico apresenta benefício para o paciente até 3 meses após a intervenção.

É necessário mais investigações que abordem intervenções que venham trazer a melhora na SI em portadores de VIH e em sua QV. Além disso, mostrar a importância de uma intervenção fisioterapêutica dentro dessa área tão escassa, avaliando e reabilitando esses pacientes.

5 CONCLUSÃO

A revisão ressalta a eficácia da fisioterapia em intervenções que melhoram a QV de portadores de VIH e a redução do tempo de internação dos mesmos, impedindo assim a SI. Vale ressaltar, o benefício de exercícios físicos e intervenções combinadas que promovem resultados positivos para esses portadores, tanto funcional, quanto cognitiva.

A partir da pesquisa foi possível compreender quais são as maiores necessidades do grupo selecionado quanto ao tratamento fisioterapêutico, para manter uma boa funcionalidade e assim promover melhora na QV. Assegura-se que a atuação fisioterapêutica é voltada para a prevenção da SI, por meio de mobilizações precoces e das trocas de posicionamento. A orientação aos familiares ou cuidadores é de extrema importância para a realização das atividades propostas, assim colaborando com o tratamento fisioterapêutico.

Em linhas gerais, os procedimentos mais frequentemente adotados para indivíduos portadores do VIH/SIDA incluem os protocolos de EA, CARE, PRE, AF supervisionada. Juntos, esses protocolos promovem melhorias na função cardiopulmonar e na composição corporal, resultando em ganho de força muscular e redução de peso.

No entanto, é crucial aprofundar as pesquisas e o desenvolvimento nessa área, buscando mais evidências e abordagens inovadoras para atender a essa população. Isso sugere a necessidade contínua de estudos sobre a patologia e suas estratégias de prevenção. Em última análise, o presente artigo destaca a importância da intervenção fisioterapêutica no tratamento de pacientes portadores do VIH/SIDA.

REFERÊNCIAS

AMORIM, T. B.; SANTANA, E. P.; SANTOS, K. O. B. Perfil sintomático de indivíduos infectados pelo HIV/AIDS em um serviço de fisioterapia. **Fisioterapia em Movimento**, v. 1, pág. 107–114, março. 2017. Acesso em: 06 de outubro de 2023.

BANDA, G. T. *et al.* Deficiências comuns e limitações funcionais das sequelas do HIV que requerem reabilitação fisioterapêutica nas enfermarias médicas do Hospital Central Queen Elizabeth, Malawi: Um estudo transversal. **Malawi Medical Journal**, v. 3, pág. 171–176, 3º conjunto. 2019. Acesso em: 03 de outubro de 2023.

Brasil atinge uma das três metas da ONU para acabar com epidemia de HIV/Aids. **ONU NEWS**. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/07/1817422#:~:text=Segundo%20o%20Unaid%20C%20globalmente%20C%2039,e%20723%20mil%20no%20pa%C3%ADs>. Acesso em: 13 de setembro de 2023.

CINTRA, M. M. M. *et al.* Influência da Fisioterapia na Síndrome do Imobilismo. **Colloquium Vitae**. ISSN: 1984-6436, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 68–76, 2014. Disponível em: <https://journal.unoeste.br/index.php/cv/article/view/874>. Acesso em: 09 de setembro de 2023.

DEBOER, H. *et al.* Recomendações para integração da fisioterapia no atendimento ambulatorial interprofissional para pessoas que vivem com HIV: um estudo qualitativo. **BMJ Open**, v. 5, pág. e026827, maio de 2019. Acesso em: 03 de outubro de 2023.

DUFOUR, C.A. *et al.* O exercício físico está associado a menos comprometimento neurocognitivo entre adultos infectados pelo HIV. **Journal of NeuroVirology**, v. 5, pág. 410–417, 2013. Acesso em: 03 de outubro de 2023.

FERREIRA, A. C. G. *et al.* Preditores de piora da mobilidade ao final da internação em hospital de referência em doenças infectocontagiosas. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 28, p. 70–76, 18 jun. 2021. Acesso em: 09 de setembro de 2023.

GOMES-NETO, M. *et al.* Uma revisão sistemática dos efeitos de diferentes tipos de exercícios terapêuticos nas medidas fisiológicas e funcionais em pacientes com HIV/AIDS. **Clínicas**, v. 68, n. 8, pág. 1157–1167. 2013. Disponível em: [https://doi.org/10.6061/clinics/2013\(08\)16](https://doi.org/10.6061/clinics/2013(08)16). Acesso em: 06 de outubro de 2023.

GRAÇA, J. M.; SEMPLE, S. J; COMBRINK, S. Terapia por exercício para pacientes com vírus da imunodeficiência humana/AIDS: Diretrizes para terapeutas de exercícios clínicos. **Journal of Exercise Science & Fitness**, v. 1, pág. 49–56, jun. 2015. Acesso em: 06 de outubro de 2023.

LUCAS, S.; NELSON, A. M. HIV e o espectro das doenças humanas. **The Journal of Pathology**, v. 2, pág. 229–241, dez. 2014. Acesso em: 09 de setembro de 2023.

NETO, M. G. *et al.* Efeitos do exercício aeróbico e resistido combinado na capacidade de exercício, força muscular e qualidade de vida em pacientes infectados pelo HIV: uma revisão sistemática e meta-análise. **PLOS UM**, v. 9, pág. e0138066, 17 conjuntos. 2015. Acesso em: 06 de outubro de 2023.

NWEKE, M. *et al.* Efeitos do exercício aeróbico na qualidade de vida de pessoas com transtorno neurocognitivo associado ao HIV em terapia antirretroviral: um ensaio clínico randomizado. **Doenças Infecciosas do CMMO**, v. 22, n. 1º, 29 abr. 2022. Acesso em: 06 de outubro de 2023.

PEREIRA, H. C. B. *et al.* Intervenção fisioterapêutica na Síndrome da Imobilidade em pessoas idosas: revisão sistematizada. **ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION**, v. 6, n. 11, 14 dez. 2017. Acesso em: 09 de setembro de 2023.

PEREIRA, L. V. L. *et al.* Assistência fisioterapêutica ao paciente com HIV/SIDA em um hospital de referência do estado da Paraíba. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, p. e53996990–e53996990, 11 ago. 2020. Disponível em: DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i9.6990>. Acesso em: 14 de agosto de 2023.

PULLEN, S.D. *et al.* Associações entre dor crônica, uso de analgésicos e fisioterapia entre adultos vivendo com HIV em Atlanta, Geórgia: um estudo de coorte retrospectivo. **Cuidados com a AIDS**, v. 32, n. 1, pág. 65–71, 17 conjuntos. 2019. Acesso em: 03 de outubro de 2023.

SANTOS, J. R. *et al.* Aplicabilidade do cicloergômetro no controle da síndrome do imobilismo durante a terminalidade. **Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social**, Uberaba, MG, v. 6, supl. 2, p. 649 - 653, 2018. Acesso em: 09 de outubro de 2023.

SANTOS, Leila Rebeca de Souza. Proposta de um bundle para prevenção das complicações causadas pela Síndrome do Imobilismo após um prolongado período de internação em Unidades de Terapia Intensiva. **repositorio.unifaema.edu.br**. Ariquemes, RO: Faculdade de Educação e Meio Ambiente, 2021. Acesso em: 10 de novembro de 2023.

SOSNOWSKI, Roman *et al.* "Basic issues concerning health-related quality of life." **Central European journal of urology** vol. 70,2 (2017): 206-211. Disponível em: doi:10.5173/ceju.2017.923. Acesso em: 13 de setembro de 2023.

SUÁREZ GUEVARA, P. Y.; T. M. LARA. Reabilitação em pacientes com vírus da imunodeficiência humana. **Revista Cubana de Medicina Geral Compreensiva**, v. 36, n. 3, 1 conjunto. 2020. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252020000300013&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 07 de novembro de 2023.

UNAIDS. **INFORMAÇÕES BÁSICAS**. Disponível em: <https://unaid.org.br/informacoes-basicas/>. Acesso em: 15 de setembro de 2023.

VOIGT, N.; CHO, H.; SCHNALL, R. Atividade Física Supervisionada e Melhor Capacidade Funcional entre Adultos Vivendo com HIV: Uma Revisão Sistemática. **Jornal da Associação de Enfermeiros no Cuidado da AIDS**, v. 29, n. 5, pág. 667–680, conjunto. 2018. Acesso em: 09 de outubro de 2023.

World Health Organization. **HIV e AIDS**. 2023. Disponível em: dARIsAFeJ5r3Em0-rmUMnwOT_3wcQAXTaDmbQ0uDDUjAXUPKaZXZUImgbtAL3p_uEaAr7XEALw_wcB. Acesso em: 09 de setembro de 2023.

SCHINAIDER, C. *et al.* Efeitos Deletérios Da Imobilização No Leito E A Importância Da Fisioterapia: Revisão Narrativa. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://eventos.ajes.edu.br/iniciacao-cientifica-guaranta/uploads/arquivos/6243b21aa737b_EFEITOS-DELETRIOS-DA-IMOBILIZAO-NO-LEITO-E-A-IMPORT-NCIA-DA-FI SIOTERAPIA-reviso-narrativa.pdf. Acesso em: 09 de outubro de 2023.